
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327.56:327(6)+327.7
DOI 10.5281/zenodo.17017255

Маслов М. Д.

Маслов Максим Дмитриевич, Дипломатическая академия МИД России, ул. Остоженка, д. 53/2, строение 1, Москва, Россия, 119021. E-mail: maslow@bk.ru.

Перспективы российского «экспорта безопасности» на африканском континенте

Аннотация. Статья исследует стратегии «экспорта безопасности» России в Африке сквозь призму военно-технического сотрудничества, миротворческих инициатив и гуманитарной помощи. Анализируя ключевые документы РФ и практические примеры взаимодействия (поставки вооружений Алжиру, Египту, ЦАР, миссии в ЦАР, деятельность МЧС), автор выявляет стремление Москвы укрепить свои позиции альтернативного гаранта региональной стабильности. Особое внимание уделяется институциональным механизмам (саммиты «Россия-Африка», БРИКС) и перспективам кооперации с Китаем. Делается вывод, что эффективность российской стратегии зависит от баланса между геополитическими амбициями и реальным вкладом в мирное развитие региона.

Ключевые слова: Африка, региональная безопасность, российско-африканские отношения, военно-техническое сотрудничество, многополярность, антитеррористическая деятельность.

Maslov M. D.

Maslov Maxim Dmitrievich, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, 53/2 Ostozhenka St., building 1, Moscow, Russia, 119021. E-mail: maslow@bk.ru.

Prospects for Russia's "Security Export" on the African Continent

Abstract. Article explores Russia's "security export" strategies in Africa through the lens of military-technical cooperation, peacekeeping initiatives, and humanitarian assistance. By analyzing key Russian policy documents and practical examples of engagement – such as arms supplies to Algeria, Egypt, and the Central African Republic (CAR), military missions in the CAR, and the activities of the Ministry of Emergency Situations (EMERCOM) – the author identifies Moscow's efforts to position itself as an alternative guarantor of regional stability. Special attention is given to institutional mechanisms (such as the Russia-Africa summits and BRICS) and the

prospects for cooperation with China. The article concludes that the effectiveness of Russia's strategy hinges on balancing geopolitical ambitions with a tangible contribution to the region's peaceful development.

Key words: Africa, regional security, Russia-Africa relations, military-technical cooperation, multipolarity, counterterrorism.

Введение. В современной системе международных отношений Африка приобретает все большее стратегическое значение, становясь ареной конкуренции глобальных и региональных акторов. Российская Федерация, стремясь укрепить свои позиции в формирующемся многополярном мире, активно развивает сотрудничество с африканскими государствами, уделяя особое внимание вопросам безопасности. Этот интерес подкреплен как внешнеполитическими концепциями РФ, так и растущими угрозами в регионе. Ключевые аспекты региональной нестабильности и их взаимосвязь включают колониальное наследие как системный фактор, проявляющийся в искусственных границах, установленных колониальными державами, которые продолжают провоцировать межэтнические конфликты и территориальные споры, а также неравномерное развитие регионов и ресурсное неравенство как следствие колониальной экономической модели. Террористические угрозы выступают производной нестабильности: дестабилизация Ливии (2011) создала вакуум безопасности в Сахеле, а активность группировок (ИГИ (Запрещенная в России террористическая организация), Боко Харам, АКИМ) коррелирует с отсутствием государственного контроля на периферийных территориях. Наблюдается циклическая взаимосвязь угроз: колониальное наследие ведет к слабым институтам, что порождает нерешенные социально-экономические проблемы, приводящие к радикализации населения, которая выливается в террористическую активность и вооруженные конфликты, что в конечном итоге способствует дальнейшему ослаблению государственности. Это оказывает прямое влияние на внешнеполитические стратегии РФ, выража-

ющиеся в дифференцированном подходе к субрегионам в зависимости от уровня террористической угрозы, характера конфликтов и интенсивности присутствия других внешних акторов. Происходит постоянная «пинг-понговая коррекция» стратегии на основе обратной связи от африканских партнеров, изменения характера угроз (эволюция террористических тактик) и конкурентных действий других игроков (НАТО, Китай, ЕС).

Ключевым инструментом российской политики в Африке становится комплекс мер, включающий военно-техническое сотрудничество (ВТС), миротворческие инициативы и гуманитарную поддержку. Анализ стратегических документов РФ, таких как Концепция внешней политики (2023) и Морская доктрина (2022), позволяет выявить системный подход Москвы к укреплению своего влияния в регионе. Особое внимание уделяется взаимодействию с ключевыми партнерами, среди которых: Алжир, Египет, ЦАР, Эфиопия и страны Сахаро-Сахельского региона.

Перспективы российского присутствия в Африке тесно связаны с динамикой международной конкуренции, а также с возможностями интеграции в региональные структуры безопасности, такие как Африканский союз и ЭКОВАС. В условиях усиления китайского и западного влияния Россия стремится предложить альтернативную модель сотрудничества, сочетающую в себе военную поддержку, антитеррористическое взаимодействие и экономические проекты. Данная статья направлена на комплексный анализ стратегии РФ в сфере безопасности в Африке, оценку ее эффективности и возможных направлений развития в контексте меняющегося миропорядка.

По словам министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова, Африка занимает значимую роль в текущем внешнеполи-

тическом курсе страны: «В силу наших принципиальных долгосрочных и конъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать, и в силу того, что сейчас делает Запад по отношению к нашей стране. Это объективно будет увеличивать долю африканского направления в нашей работе» [8].

Ведущие российские ученые уделяют значительное внимание проблематике региональной безопасности в Африке южнее Сахары. Так, Г. М. Сидорова, рассматривает вопросы обеспечения безопасности в районе Великих африканских озер и проведения миротворческих операций ООН [14]; С. А. Агуреев исследует вопросы обеспечения безопасности в районе Африканского Рога, а также вопросы сотрудничества СССР/РФ с Эфиопией и Сомали в рамках стабилизации положения в Северо-Восточной Африке [1]; О. Г. Карпович с соавторами раскрывают вопросы сотрудничества России со странами Африки по вопросам обеспечения безопасности на современном этапе развития [5]. С. В. Костелянец исследует влияние международного терроризма на Африку южнее Сахары и истоки Тыграйского конфликта [7]; Н. Д. Косухин уделяет особое внимание этнополитическим конфликтам в Африке [6], Т. С. Денисова освещает проблему деятельности террористических ячеек в регионе бассейна озера Чад [3]. Фундаментальный труд по истории Африки южнее Сахары, охватив проблематику африканской и колониальной историографии создал А. Л. Емельянов [4]; вопросы экономической безопасности в регионе Африканского Рога и на островных территориях Тропической Африки подробно рассматриваются в работе В. Н. Шитова [19].

Настоящее исследование основано на комбинации качественных методов анализа, позволяющих осуществить комплексное изучение стратегии Российской Федерации в сфере безопасности в Африке южнее Сахары. Методологическая триангуляция включает следующие подходы: анализ документов, анализ прото-

колов саммитов «Россия-Африка» (2019, 2023 гг.) и исследование отчетов международных организаций (SIPRI, UN Reports); дискурс-анализ (Discourse Analysis), включающий исследование публичных выступлений российских официальных лиц, анализ нарративов в российских и африканских медиа и выявление ключевых концептов и их эволюции во внешнеполитическом дискурсе.

Стратегические основы российской политики в Африке южнее Сахары.

Российская Федерация на современном этапе является одним из наиболее влиятельных акторов в Африке, что объясняется возросшим интересом к региону со стороны мирового сообщества, потенциалом региона с точки зрения социально-экономического и политического развития, а также «разворотом» российской политики в сторону стран Востока и Африки. Россия в данном контексте имеет стратегическую цель построения нового миропорядка – многополярности, которая приходит на смену западнцентричной модели.

Основной концептуальный документ РФ в сфере внешних сношений содержит пункты, касающиеся видения африканского вектора. Регион неоднократно упоминается в документе, в том числе в контексте становления структур безопасности в Африке, борьбы с неокOLONИализмом и построении справедливого многополярного мира. Необходимо упомянуть, что пункт 57 главы V Концепции внешней политики Российской Федерации от 31 марта 2023 г. полностью посвящен Африке как региональному направлению внешней политики РФ: «Россия солидарна с африканскими государствами в их стремлении к установлению более справедливого многополярного мира и устранению социально-экономического неравенства, усиливающегося из-за изолированной неокOLONИальной политики ряда развитых государств в отношении Африки» [18]. Далее в пункте рассматриваются конкретные векторы политики России:

- поддержка в обеспечении безопасности;
- содействие в урегулировании конфликтов;
- укрепление взаимодействия в различных форматах;
- увеличение торговли и инвестиций в регион;
- оказание содействия в социально-гуманитарной сфере.

Документ подтверждает приверженность российского руководства к налаживанию диалога между Россией и Африкой.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 2021 г., отмечается, что продолжающаяся эскалация напряженности в зонах конфликтов, в том числе в Африке, приводит к ослаблению систем глобальной и региональной безопасности и создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма [16]. Именно обеспечение национальной безопасности России является весомым аргументом того, почему Африка становится одним из ключевых направлений российской внешнеполитической стратегии. Концепция внешней политики РФ также предполагает оказание содействия заинтересованным государствам Африки по различным направлениям, в том числе в сферах безопасности и военно-технического сотрудничества.

Намерения Российской Федерации в отношении Африки отражаются в ряде других концептуальных документов, например, в Морской доктрине РФ 2022 г., Концепции внешней политики РФ 2023 г. Морская доктрина РФ 2022 г. впервые за несколько десятилетий провозгласила намерение Москвы обеспечить своё постоянное присутствие в Красном море. В главе IV пункте 37.4 содержится следующая информация: «развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки с прилегающими морями и морскими пространствами, включающими Средиземное и Красное моря» [17]. Данный факт

показывает, что видение африканского вектора Российской Федерации прослеживается в различных сферах, в том числе и в сфере судоходства и морской безопасности. Особенно в районе Африканского Рога, где Россия имеет интересы развития портовой инфраструктуры, включая взаимодействие с Эритреей, Эфиопией и Джибути [1]. В данном контексте интерес представляет потенциальное сотрудничество РФ и Эфиопии в области совместных военно-морских учений, восстановления эфиопских ВМС и их последующего развёртывания в водах Красного моря [13], при этом сохраняя партнёрские отношения с Государством Эритрея.

Военно-техническое сотрудничество как ключевой инструмент влияния.

В контексте противостояния вызовам и угрозам Африке перспективным представляется наращивание военно-технического сотрудничества (ВТС) с африканскими государствами. ВТС со времен СССР, является одной из приоритетных сфер сотрудничества с субсахарскими странами. Россия, по данным отчета SIPRI за 2023 г. занимающая вторую строчку на мировом рынке вооружений, сотрудничает со значительным числом государств Африки южнее Сахары [20], поставляя различные виды вооружений: авиацию и бронетехнику, ракетные и артиллерийские системы, продукцию для военно-морского флота, многофункциональные и боевые БПЛА, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и боеприпасы.

На сегодняшний день в числе наиболее значимых покупателей российских вооружений среди стран Африки южнее Сахары можно назвать Анголу, Уганду и Нигерию. При этом страны Африки со времен Советского Союза являются основными импортерами российского вооружения и военной техники.

Традиционно сильным актором и центром силы на африканском континенте является Алжирская Народная Демократическая Республика. Государство, занимающее обширную территорию близ

конфликтного Сахаро-Сахельского региона, прямым образом влияет на региональную безопасность, что делает необходимым наращивание объемов вооружений для противостояния действиям террористических группировок и военным конфликтам. В подобной конъюнктуре Россия, обладая развитым ВПК, может предложить Алжиру и другим «жандармам» африканского континента вооружения, позволяющие эффективно осуществлять деятельность по обеспечению безопасности.

На современном этапе объём российской военной техники на вооружении Алжирской национальной народной армии – мощнейшей армии Магриба – является не только крупнейшим в Африке, но и во всем арабском мире – более 80 % всех вооружений Алжира выпущено в России. В то же время РФ имеет внушительные по объему контракты на поставку военной техники Египту (действует российско-египетская комиссия по военно-техническому сотрудничеству), который влияет на разрешения вопросов безопасности в районе Африканского Рога и Красного моря.

В этой связи интерес для Российской Федерации представляет заключение межправительственных соглашений со странами Субсахарской Африки для закрепления своей роли гаранта безопасности и стабильности. В рамках саммитов «Россия – Африка» в 2019 и 2023 гг. был заключён ряд соглашений о ВТС, что стало катализатором российско-африканского сотрудничества в сферах безопасности и военно-технического сотрудничества. Предстоящий двусторонний саммит 2026 г. может стать отправной точкой двусторонних контактов с другими странами региона по линии Министерств обороны и стать площадкой подписания меморандумов.

В контексте наметившегося роста сотрудничества в сфере ВТС, а также увеличения темпов развития российского военно-промышленного комплекса перспективным представляется наращивание

подобной кооперации с другими африканскими странами. В свете укрепления сотрудничества с Республикой Конго имеют место предпосылки к военному сотрудничеству. В рамках визита делегации РК в Москву по приглашению Президента РФ для празднования 80-летия Великой Победы была организована двусторонняя встреча Министра обороны России Андрея Белоусова с конголезским коллегой Шарлем Ришаром Монджо [2]. В рамках переговоров был произведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам и выражена готовность на дальнейший диалог.

Институциональные механизмы взаимодействия.

Также вопросы региональной и международной безопасности на постоянной основе обсуждаются в рамках саммитов организации БРИКС, отражающей позицию стран Глобального Юга, включая Россию, КНР и страны Африки, а также министерских конференций под эгидой БРИКС. Данная площадка зарекомендовала себя одним из ключевых акторов в новой многополярной реальности для обсуждения и разрешения чувствительных вопросов безопасности, включая гуманитарные проблемы, угрозу международного терроризма, а также меры превентивной дипломатии для недопущения глобальных и региональных кризисов.

На данный момент три африканские страны являются полноправными членами БРИКС, среди них Эфиопия, ЮАР и Египет. Однако после прошедшего с 22 по 24 октября 2024 г. в Казани Саммита БРИКС, число «партнёров БРИКС» пополнилось Федеративной Республикой Нигерия и Угандой, которые потенциально могут присоединиться к формату в другом статусе при соблюдении определённых требований. В данном контексте представляется возможным вступление «в ряды» полноправных членов организации Республики Конго, Нигерии и Сенегала, отношения с которыми поступательно развиваются по множеству

направлений. Данный шаг позволит более тесно обсуждать вопросы Экваториальной и Западной Африки «на полях» саммитов и профильных конференций.

Африка является одним из наиболее уязвимых к деятельности террористических группировок регионом мира. Для совместного противостояния подобным дестабилизирующим факторам специалистами высказывается предложение об усилении диалога региональных и субрегиональных африканских организаций (прежде всего Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки и ЭКО-ВАС) с Национальным антитеррористическим комитетом РФ в части обмена опытом и проведения совместных антитеррористических операций.

Отдельного внимания заслуживает миротворческая деятельность Российской Федерации в рамках проведения миссий ООН [12], санкционированных СБ ООН, а также присутствием специальных военных инструкторов, в частности, организации СОМБ в Центральноафриканской Республике (санкционирована двусторонним договором о ВТС). Как отметил Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в рамках двусторонней встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: «Хотел бы подтвердить благодарность свою и народа ЦАР за помощь, которая позволила избежать новой гражданской войны в Центральноафриканской Республике в 2020-2021 гг.» [15], что подчеркивает приверженность государств поддерживать региональную безопасность в Африке.

Гуманитарная и инфраструктурная поддержка.

Российский «экспорт безопасности» в Тропической Африке помимо деятельности МИД России и Министерства обороны РФ характеризуется и помощью африканским партнёрам со стороны МЧС России. Подобное сотрудничество производится посредством двусторонних контактов, а также в рамках специальных учреждений ООН. Подписание в 2002 г. Меморандума о взаимопонимании между

МЧС России и Всемирной продовольственной программой ООН ознаменовало собой старт плодотворной кооперации. С 2017 по 2022 гг. МЧС России поставило более 19 тыс. тонн продовольствия в государства Африки южнее Сахары, также было проведено 26 гуманитарных операций [11].

В ситуации отсутствия в некоторых африканских странах (Бенин, Республика Конго, Нигерия, Танзания и другие) профильных министерств вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации отдаются местным МВД, что затрудняет процесс предоставления квалифицированной помощи населению. В данном контексте необходимым представляется укрепление сотрудничества по линии МЧС России – Тропическая Африка.

Согласно позиции экспертов НИУ ВШЭ, основной проблемой на пути к стабильному обеспечению региональной безопасности в регионе Африки южнее Сахары является отсутствие базовой инфраструктуры [10].

Нынешний курс Российской Федерации на «возвращение в Африку» должен подкрепляться соответствующими инвестициями в структуры безопасности. Для поддержания тесной кооперации в сфере обеспечения экономической, энергетической и информационной безопасности эксперты МГИМО МИД России полагают возможным изыскать средства для поддержки следующих областей в Субсахарской Африке: «...в первую очередь в сферах энергетики, продовольствия, здравоохранения, безопасности, образования и новых технологий» [9].

В данном контексте представляется перспективной кооперация с Китаем для объединения инвестиционных потоков двух держав. Данная мера имеет перспективы способствовать укреплению доверия между РФ и КНР, а также уменьшению уязвимости стран Африки от кризисных ситуаций. Возможность подобного сотрудничества была высказана в ходе совместного заявления Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина в

ходе мероприятий, посвящённых празднованию 80-летию Великой Победы.

Интересы глобальных игроков в Африке: инвестиции, безопасность и борьба за влияние.

В текущей конъюнктуре отмечается рост заинтересованности в Африке южнее Сахары со стороны внерегиональных держав. Наиболее пристальное внимание к региону уделяется со стороны КНР, России, США, ЕС и стран Ближнего Востока и Северной Африки, обладающих финансовыми возможностями для инвестиций в инфраструктуру региона, которая находится в уязвимом положении. Соединённые Штаты, обладая значительным числом военных баз в регионе, имеют возможность проводить крупномасштабные контртеррористические операции и финансировать миротворчество по двусторонним и международным каналам, однако критикуют действия КНР и России в Африке, желая построить регион в американоцентричную модель, что не способствует сотрудничеству.

КНР, Индия и страны Персидского залива имеют долгосрочные стратегии в отношении Африки южнее Сахары и выражают озабоченность по вопросам безопасности водных пространств и судоходства, что подстёгивает государства поддерживать стабильность восточного побережья африканского континента. Антитеррористические учения Китая, Танзании и Мозамбика являются отражением намерений Пекина обеспечивать безопасность Тропической Африки, в особенности при наличии открытой в 2017 г. военно-морской базы КНР в Джибути. Перспективным представляется сотрудничество КНР – РФ – Африка.

Стратегии государств ЕС направлены на предотвращение нелегальной миграции и борьбу с проявлениями международного терроризма для неразрастания их на территорию Европы. Выделяются такие перспективные планы, как «План Маттеи» (Италия) и «Расширения участия Африки» (ФРГ). При этом Француз-

ская Республика стремительно теряет своё влияние на Западную Африку и Сахаро-Сахельский регион и больше не может являться полноценным «жандармом» региона, особенно в свете вывода французских войск со всех африканских баз, помимо Республики Джибути, и провала операции «Бархан».

Заключение.

Действующие стратегические и концептуальные документы РФ определяют важность Африки, а также описывают приоритетные направления российского «экспорта безопасности», среди которых:

- инвестиции в структуры, укрепляющие африканскую архитектуру безопасности;
- антитеррористическое сотрудничество;
- военное и военно-техническое сотрудничество;
- ведение транспарентного диалога по вопросам безопасности в рамках БРИКС; заключение новых межправительственных соглашений по ВТС и в сфере безопасности «на полях» грядущего Саммита «Россия – Африка» 2026 г.;
- укрепление сотрудничества с КНР по вопросам африканской безопасности для более обширного охвата чувствительных вопросов и увеличения финансовых возможностей для выстраивания структур безопасности; потенциальное сотрудничество со странами Африки южнее Сахары, имеющими выход к океану для последующей дислокации морских и военно-морских портов.

Стратегическим интересом России в Африке является создание стабильной архитектуры безопасности, что может позволить защитить регион от угроз террористического, гуманитарного, климатического и иного характера. В данном контексте подчеркивается роль РФ в обеспечении безопасности Сахеля посредством заключения договоров о ВТС с африканскими партнёрами, обучения высококвалифицированных кадров в российских вузах, плодотворное взаимодей-

стве МИД, МЧС и Минобороны России с африканскими структурами и инвестициями в инфраструктуру, включая портовую, необходимую для обеспечения безопасности судоходства [5].

Открытие новых российских заграничных учреждений в Тропической Африке, запуск работы Департамента партнёрства с Африкой МИД России и иные действия РФ свидетельствуют об укреплении связей для дальнейшего плодотворного и транспарентного сотрудничества.

Необходимо отметить роль России в продвижении идеи о реформировании ООН, в частности Совета Безопасности, с включением в него большего числа африканских членов. Представляется перспективным добавление одного-двух постоянных членов СБ ООН – представителей Африки для более прозрачного принятия решений по миротворческим миссиям ООН в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агуреев С. А. Изменения внешней политики СССР/России в зоне Африканского Рога (1960–2024 гг.) // Обозреватель–Observer. 2025. №2. С. 38–49.
2. Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Конго // ТАСС. 07.05.2025. – URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/23880283> (дата обращения: 29.05.2025).
3. Денисова Т. С., Костелянец С.В. Раскол в «Боко Харам» и его последствия для региона бассейна озера Чад // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. №14(2). С. 214–230.
4. Емельянов А. Л. Доколониальная история Африки южнее Сахары: учебное пособие. В 3 ч. Ч. 2: Государственные образования. 1-е изд. - М.: МГИМО-Университет, 2021. 295 с.
5. Карпович О. Г., Сидорова Г. М., Шангараев Р. Н. [и др.] Африка и контуры формирующегося мира (монография). 1-е изд. М.: ООО «Сам полиграфист», 2024. 252 с.
6. Косухин, Н. Д. Этнополитические конфликты в Африке: истоки и типология. Часть I / Н. Д. Косухин // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2011. № 1. С. 48–58.
7. Костелянец С. В. Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные аспекты) / С. В. Костелянец // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. - 2014. - № 4. - С. 196–202.
8. Лавров: роль Африки в новой Концепции внешней политики России будет значительно повышена // ТАСС. – 26.07.2022. – URL: <https://tass.ru/politika/15312295> (дата обращения: 05.05.2025).
9. Лошкарев И. Д., Чкония Л. Е., Никольская М. В. Политика и безопасность в Африке: вызовы и возможности для России // ИМИ МГИМО МИД России. 2022. С. 12–18.
10. Маслов А. А., Свиридов В. С., Суслов Д. В. [и др.] Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России: Доклад по итогам ситуационного анализа // Центр изучения Африки и Центр комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 2021. С. 25–57.
11. Монакова О. «Чрезвычайное» сотрудничество: важный вектор отношений Россия – Африка // Российский совет по международным делам. – URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/publicdiplomacycenter/chrezvychaynoe-sotrudnichestvo-vazhnyy-vektor-otnosheniy-rossiya-afrik/#>. (дата обращения: 03.06.2025).
12. Ромадан Л. И., Яшенин В. С. Миротворчество ООН: от истоков к современности: монография. - 1-е изд. - М.: КвантМедиа, 2024. - 280 с.
13. Россия и Эфиопия будут проводить совместные военно-морские учения // ТАСС. – URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23422747> (дата обращения: 02.06.2025).
14. Сидорова Г. М. Африка южнее Сахары движение к стабильности. - М.: Проспект, 2024. 200 с.
15. Туадера: Россия помогла ЦАР избежать гражданской войны // Африканская инициатива. – URL: <https://afrinz.ru/2025/01/tuadera-rossiya-pomogla-czar-izbezhat-grazhdanskoj-vojny/> (дата обращения: 09.05.2025).
16. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

17. Указ Президента Российской Федерации от 31 июля 2022 г. № 512 «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации».
18. Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации».
19. Шитов В. Н. Страны Африканского Рога. 1-е изд. М.: МГИМО-Университет, 2017. 46 с.
20. SIPRI Yearbook 2023: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford University Press, 2024. 704 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agureev S. A. Izmeneniya vneshnej politiki SSSR/Rossii v zone Afrikanского Roga (1960–2024 gg.) // Obozrevatel'-Observer. 2025. №2. S. 38–49.
2. Belousov proved peregovory s ministrom oborony Respubliki Kongo // TASS. 07.05.2025. – URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/23880283> (data obrashheniya: 29.05.2025).
3. Denisova T. S., Kosteljanec S.V. Raskol v «Boko Haram» i ego posledstviya dlja regiona bassejna ozera Chad // Kontury global'nyh transformacij: politika, jekonomika, pravo. 2021. №14(2). S. 214–230.
4. Emel'janov A. L. Dokolonial'naja istorija Afriki juzhnee Sahary: uchebnoe posobie. V 3 ch. Ch. 2: Gosudarstvennye obrazovaniya. 1-e izd. - M.: MGIMO-Universitet, 2021. 295 s.
5. Karpovich O. G., Sidorova G. M., Shangaraev R. N. [i dr.] Afrika i kontury formiru-jushhegosja mira (monografija). 1-e izd. M.: ООО «Sam poligrafist», 2024. 252 s.
6. Kosuhin, N. D. Jetnopoliticheskie konflikty v Afrike: istoki i tipologija. Chast' I / N. D. Kosuhin // Vestnik RUDN. Serija: Politologija. 2011. № 1. S. 48–58.
7. Kosteljanec S. V. Konflikty v Afrike: prichiny, genezis i problemy uregulirovaniya (jetnopoliticheskie i social'nye aspekty) / S. V. Kosteljanec // Vostok. Afro-aziatskie obshhestva: istorija i sovremennost'. - 2014. - № 4. - S. 196–202.
8. Lavrov: rol' Afriki v novej Konceptii vneshnej politiki Rossii budet znachitel'no povyshena // TASS. – 26.07.2022. – URL: <https://tass.ru/politika/15312295> (data obrashheniya: 05.05.2025).
9. Loshkarev I. D., Chkonija L. E., Nikol'skaja M. V. Politika i bezopasnost' v Afrike: vyzovy i vozmozhnosti dlja Rossii // IMI MGIMO MID Rossii. 2022. S. 12–18.
10. Maslov A. A., Sviridov V. S., Suslov D. V. [i dr.] Afrika: perspektivy razvitija i rekomendacii dlja politiki Rossii: Doklad po itogam situacionnogo analiza // Centr izuchenija Afriki i Centr kompleksnyh evropejskih i mezhdunarodnyh issledovanij Fakulteta mirovoj jekonomiki i mirovoj politiki NIU VShJe. 2021. S. 25–57.
11. Monakova O. «Chrezvychajnoe» sotrudnichestvo: vazhnyj vektor otnoshenij Rossija – Afrika // Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam. – URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/publicdiplomacycenter/chrezvychajnoe-sotrudnichestvo-vazhnyj-vektor-otnoshenij-rossiya-afrik/#>. (data obrashheniya: 03.06.2025).
12. Romadan L. I., Jashenin V. S. Mirotvorchestvo OON: ot istokov k sovremennosti: mo-nografija. - 1-e izd. - M.: KvantMedia, 2024. - 280 s.
13. Rossija i Jefiopiya budut provodit' sovmestnye voenno-morskie uchenija // TASS. – URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23422747> (data obrashheniya: 02.06.2025).
14. Sidorova G. M. Afrika juzhnee Sahary dvizhenie k stabil'nosti. - M.: Prospekt, 2024. 200 s.
15. Tuadera: Rossija pomogla CAR izbezhat' grazhdanskoj vojny // Afrikan'skaja inicijativa. – URL: <https://afrinz.ru/2025/01/tuadera-rossiya-pomogla-czar-izbezhat-grazhdanskoj-vojny/> (data obrashheniya: 09.05.2025).
16. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 2 ijulja 2021 g. № 400 «O Strategii naci-onal'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii».
17. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 31 ijulja 2022 g. № 512 «Ob utverzhdenii Morskoj doktriny Rossijskoj Federacii».
18. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 31 marta 2023 g. № 229 «Ob utverzhdenii Konceptii vneshnej politiki Rossijskoj Federacii».
19. Shitov V. N. Strany Afrikanского Roga. 1-e izd. M.: MGIMO-Universitet, 2017. 46 s.

20. SIPRI Yearbook 2023: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford University Press, 2024. 704 p.

Поступила в редакцию: 16.07.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.
